

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1814-1815

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1814-1815.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal pour les années M. DCCC. XIV et M. DCCC. XV, Présenté à Sa Majesté Par Testu*. A Paris : Chez Testu et C^{ie}, rue Hautefeuille, n°. 13, [1814-1815], p. 730-731.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/almanachroyal1814adam/page/730/mode/2up>.

Organigramme

Fonction en 1814-1815	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Capperonnier	Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	M. La Porte du Theil	Gabriel de La Porte Du Theil (1742-1815)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur adjoint de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Chezy	Antoine-Léonard Chézy (1775-1832)
Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)

Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Dom Raphaël	Raphaël de Monachis (1759-1831)
Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur adjoint de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Danse de Villoison	Jean-Baptiste-Gaspard d'Ansse de Villoison (1750-1805)
Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Cerbied	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur, Cours d'archéologie	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Secrétaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
Secrétaire adjoint de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Jourdain	Amable Jourdain (1788-1818)

Transcription

« Bibliothèque du Roi,
Rue de Richelieu.

Conservateurs-Administrateurs
Des Livres imprimés.

M. Capperonnier, } à la
Bibliothèque.

M. Van-Praet,

Des Manuscrits.

M. Langlès, pour les Manuscrits en langues orientales, à la Bibliothèque.

M. La Porte du Theil, pour les Manuscrits en langues grecque et latine, à la Bibliothèque.

M. Dacier [Chevalier de la Légion d'honneur], pour les manuscrits en langues modernes ; à la Bibliothèque.

Des Médailles antiques et Pierres gravées.

M. Millin, } à la
Bibliothèque.

M.
Gosselin,

Des Estampes et Planches gravées.

M. Joly, à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. Debure frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1er septembre jusqu'au 15 octobre.

École spéciale

Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Persan et Malay.

M. Langlès, *Administrateur de l'École et Professeur.*

M. Chezy, *Professeur Adjoint.*

Les lundis, mercredis et samedis, à 2 heures après midi.

Arabe vulgaire et littéral.

M. le Baron Silvestre-de-Sacy, *Professeur.*

Les mardis et jeudis à 1 heure et demie après midi.

Dom Raphaël, *Professeur Adjoint*.

Les mercredis à midi.

Turc.

M. le Chevalier Jaubert, *Professeur*.

M. Sédillot, *Professeur Adjoint*.

Les jeudis à 3 heures et demis, les mardis et vendredis à 11 heures précises.

Arménien.

M. Cerbied.

Les mardis, jeudis et samedi, à 6 heures du soir.

Cours d'Archæologie, à la Bibliothèque du Roi.

M. Millin, *Professeur*.

M. Sédillot, *Secrét. de l'Ecole spéciale des langues orientales*.

M. Jourdain, *Secrétaire-Adjoint*. »

Reproduction

BIBLIOTHEQUE DU ROI,
Rue de Richelieu.

CONSERVATEURS-ADMINISTRATEURS

Des Livres imprimés.

M. Capperonnier, } à la Bibliothèque.
M. Van-Pract, }
Des Manuscrits.

M. Langlès, pour les Manuscrits en langues orientales, à la Bibliothèque.
M. La Porte du Theil, pour les Manuscrits en langues grecque et latine, à la Bibliothèque.
M. Dacier, pour les Manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

Des Médailles antiques et Pierres gravées.

M. Millin, } à la Bibliothèque.
M. Gosselin, }

Des Estampes et Planches gravées.

M. Joly, à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. Debure, frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.
Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 15 octobre.

ÉCOLE SPÉCIALE

De langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Persan et Malay.

M. Langlès, Administrateur de l'École et Professeur.
M. Chezy, Professeur Adjoint.
Les lundis, mercredis et vendredis, à 2 heures après midi.

Arabe vulgaire et littéral.

M. le Baron Silvestre-de-Sacy, Professeur.
Les mardis et jeudis à 2 heures et demie après midi.
Dom Raphaël, Professeur Adjoint.
Les mercredis à midi.

Turc.

M. le Chevalier Jaubert, Professeur.
M. Sédillot, Professeur Adjoint.
Les jeudis à 2 heures et demie, les mardis et vendredis à 2 heures précises.

Arménien.

M. Cerbasi.
Les samedis, jeudis et vendredis, à 5 heures du soir.

Cours d'Archéologie, à la Bibliothèque du Roi.

M. Millin, Professeur.
Les lundis, mercredis et vendredis, à deux heures.

M. Sédillot, Secrétaire de l'École spéciale des langues orientales.
M. Jourdain, Secrétaire Adjoint.

Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1814-1815 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1814-1815>>.

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1814-1815 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1814-1815>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>